

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Халикова Ф.Ш., Султонова Л.Ж., Мамедов У.С. Сут беги саратони кимётерапиясида каламушлар қалқонсимон безининг морфологик тузилиши	343	Khalikova F.Sh., Sultonova L.J., Mamedov U.S. <i>Morphological structure of the thyroid gland in rats under breast cancer chemotherapy</i>
Хамдамов И.Б., Хакимов М.Ш., Хамдамов Б.З., Давлатов С.С. Анализ неудовлетворительных результатов применения традиционных бариатрических операций у больных с метаболическим синдромом	351	Khamdamov I.B., Khakimov M.Sh., Khamdamov B.Z., Davlatov S.S. <i>Analysis of unsatisfactory results of traditional bariatric surgery in patients with metabolic syndrome</i>
Хамдамова В.К. <i>Gerpes va uning bosh miyaga ta'siri</i>	356	Khamdamova B.K. <i>Herpes and its effect on the brain</i>
Худойкулова Ф.В., Холмирзаев Б.Т. Жигарнинг ноалкогол ёғли касаллигини замонавий даволаш тамойиллари	359	Khudoykulova F.V., Kholmiraev B.T. <i>Modern treatment principles for non-alcoholic fatty liver disease</i>
Хамдамов У.Р., Абдурахмонов М.М. Минимално инвазивное лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств	365	Khamdamov U.R., Abdurakhmonov M.M. <i>Minimally invasive treatment of chronic venous insufficiency of lower extremities in the stage of trophic disorders</i>
Хасанов Б.Б. Ҳомила ва онанинг ҳомиладорликдаги иммун алоқалари	369	Khasanov B.B. <i>Immune relationships between the fetus and the mother during pregnancy</i>
Xolmirzayev B.T. Revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlarni kasallikning dastlabki bosqichida o'qitish samaradorligini baholash	375	Kholmiraev B.T. <i>Assessment of the effectiveness of patient education in the early stages of rheumatoid arthritis</i>
Хамдамова Б.К., Кулманов У.Ш. Сурункали герпетик энцефалит: клиник ва нейрпатологик жиҳатдан комплекс таҳлил	381	Khamdamova B.K., Kulmanov U.Sh. <i>Chronic herpetic encephalitis: a comprehensive clinical and neuropathological review</i>
Хамдамов Э.М., Бахронов Ж.Дж. Турли факторлар таъсирида лимфа тугунларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар	384	Khamdamov E.M., Bakhrinov J.Dj. <i>Morphological changes in lymph nodes under the influence of various factors</i>
Xudoykulova F.V. Zarchavaning shifobaxsh xususiyatlari va jigar kasalliklarini davolashdagi ahamiyati	387	Khudoykulova F.V. <i>Healing properties of turmeric and its significance in the treatment of liver diseases</i>
Шавкатов Ш.Х., Бахронов Ж.Дж., Сайидова М.Х. Тажрибада 9 ойлик оқ зотсиз каламушлар ўпкасининг меъерий морфологик тузилиши	393	Shavkatov Sh.Kh., Bakhrinov J.Dj., Sayidova M.X. <i>Morphological structure of the lungs of 9-month-old white rats in the experiment</i>
Шарипов А.Т., Хамдамов Б.З., Набиева У.П. Параметры гуморального иммунитета и нейровоспаления при детском церебральном параличе	398	Sharipov A.T., Khamdamov B.Z., Nabieva U.P. <i>Parameters of humoral immunity and neuroinflammation in infantile cerebral palsy</i>
Ergashova M.M., Mamatqulova F.X. Ikkilamchi gemofagotsitar sindrom va davolashga zamonaviy yondoshuvlar	404	Ergashova M.M., Mamatkulova F.Kh. <i>Secondary hemophagocytic syndrome and modern approaches to treatment</i>
Eshimova Sh.K. Kompyuter ko'ruv sindromi bor bo'lgan bemorlarda "KKS-22" so'rov natijalarini bo'yin umurtqalarining degenerativ kasalliklari mavjudligiga qarab tahlil qilish	409	Eshimova Sh.K. <i>Analysis of the results of the "CVS-22" questionnaire in patients with computer visual syndrome depending on the presence of degenerative diseases of the cervical spine</i>
Эранов Ш.Н. Дистал билак-тирсак бўғими ностабиллиги, рентгенологик кўрсаткичларини баҳолаш	413	Eranov Sh.N. <i>Instability of the distal radioulnary joint, assessment of x-ray indicators</i>

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В СТАДИИ ТРОФИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Хамдамов У.Р.¹, Абдурахмонов М.М.²

¹Бухарский филиал РНЦЭМП и клиника современной флебологии «VarikozOFF-Buhara», г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
abduraxmanov.mamur@bsmi.uz

Резюме. Целью настоящего исследования явилась оценка клинической эффективности минимально инвазивных методов лечения хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей на стадии трофических расстройств (С6 по классификации CEAP). В проспективное исследование включено 80 пациентов, разделённых на две группы: основную (n = 40), где применялись эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), радиочастотная абляция (РЧА) и коррекция перфорантных вен, и контрольную (n = 40), получающую консервативное лечение. Результаты показали, что в основной группе полное заживление язв достигнуто у 90% пациентов в течение 12 недель, тогда как в контрольной - у 55% (p < 0,01). Частота рецидивов в течение года была существенно ниже при использовании малоинвазивной хирургии. Таким образом, минимально инвазивные методы лечения обладают высокой клинической эффективностью, способствуют более быстрому заживлению язв и снижению частоты рецидивов, а также могут рассматриваться как предпочтительный метод терапии при С6 стадии ХВН.

Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, трофические язвы, эндовенозная лазерная коагуляция, радиочастотная абляция, минимально инвазивное лечение, венозный рефлюкс, компрессионная терапия.

MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY OF LOWER EXTREMITIES IN THE STAGE OF TROPHIC DISORDERS

Khamdamov U.R.¹, Abdurakhmonov M.M.²

¹Bukhara Branch of the RNCSEM and the Clinic of Modern Phlebology "VarikozOFF-Buhara", Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
abduraxmanov.mamur@bsmi.uz

Resume. The aim of this study was to evaluate the clinical effectiveness of minimally invasive treatment methods for chronic venous insufficiency (CVI) of the lower extremities at the stage of trophic disorders (С6 according to the CEAP classification). A prospective study included 80 patients, divided into two groups: the main group (n = 40) underwent endovenous laser coagulation (EVLC), radiofrequency ablation (RFA), and perforator vein correction, while the control group (n = 40) received conservative therapy. The results demonstrated that complete ulcer healing occurred in 90% of patients in the main group within 12 weeks, compared to 55% in the control group (p < 0.01). The recurrence rate within one year was significantly lower in the minimally invasive group. Thus, minimally invasive procedures show high clinical efficacy, promote faster ulcer healing, reduce recurrence, and can be considered the preferred treatment for CVI stage С6.

Keywords: chronic venous insufficiency, trophic ulcers, endovenous laser coagulation, radiofrequency ablation, minimally invasive treatment, venous reflux, compression therapy.

ОЁҚЛАРНИНГ СУРУНКАЛИ ВЕНОЗ ЕТИШМОВЧИЛИГИ ТРОФИК БУЗИЛИШЛАР БОСҚИЧИДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ДАВОЛАШ

Хамдамов У.Р.¹, Абдурахмонов М.М.²

¹РШТЁИМ Бухоро филиали ва «VarikozOFF-Buhara» замонавий флебология клиникаси, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
abduraxmanov.mamur@bsmi.uz

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади - оёқлар сурункали веноз етишмовчилиги (СВЕ)нинг трофик бузилишлар (CEAP классификацияси бўйича С6) босқичида минимал инвазив даволаш

усулларининг клиник самарадорлигини баҳолаш. Профилактик тадқиқотга 80 та бемор киритилган бўлиб, улар икки гуруҳга бўлинган: асосий гуруҳ ($n = 40$), бу ерда эндовеноз лазер коагуляцияси (ЭВЛК), радиочастот абляцияси (РЧА) ва перфорант веналарини коррекциялаш қўлланилган, ва назорат гуруҳи ($n = 40$), уларга консерватив даволаш таърифланган. Натижалар шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда яра тўлиқ битган, 12 ҳафтада 90% беморларда бўлган, назарда тутиладиган гуруҳда эса бу кўрсаткич 55% ($p < 0,01$) бўлган. Бир йил давомида рецидивлар фоизи минимал инвазив хирургиядан фойдаланганда аниқ камроқ бўлган. Демак, минимал инвазив даволаш усуллари юқори клиник самарадорликка эга бўлиб, яза захарланишини тезлатиш ва рецидивларни камайтиришига ёрдам беради, шунингдек, С6 босқичида СВЕ даволашда афзал кўрилган усуллардан бири бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: сурункали веноз этишмовчилик, трофик яра, эндовеноз лазер коагуляцияси, радиочастотали абляцияси, минимал инвазив даволаш, веноз рефлюкс, компрессион терапия.

Введение. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей - одно из наиболее распространённых заболеваний сосудистой системы, которое характеризуется нарушением оттока венозной крови и развитием стойкой венозной гипертензии. [1,4] По данным эпидемиологических исследований, признаки ХВН выявляются у 25–30% взрослого населения, причём у женщин заболевание встречается чаще, чем у мужчин. Особую клиническую значимость представляет поздняя стадия заболевания - с формированием трофических расстройств, включая трофические язвы, которая значительно ухудшает качество жизни пациентов и сопряжена с высоким риском вторичных инфекционных осложнений и инвалидизации [5]. Развитие трофических язв связано с длительным существованием венозного рефлюкса в системе поверхностных и перфорантных вен, приводящего к нарушению микроциркуляции, хронической гипоксии тканей и активации воспалительных процессов в дерме и подкожно-жировой клетчатке. [2,3] Без устранения основного патогенетического механизма - патологического венозного сброса - местное лечение трофических язв остаётся малоэффективным, а риск рецидива крайне высок. [6,7] Традиционно лечение пациентов с ХВН на поздних стадиях включало хирургические вмешательства, такие как сафенэктомия (удаление большой подкожной вены) и перевязка перфорантных вен, однако эти операции сопровождались значительной травматизацией тканей, длительным восстановительным периодом и высоким риском осложнений, особенно у ослабленных и пожилых пациентов. [8,10] В последние десятилетия в клиническую практику всё шире внедряются минимально инвазивные методы лечения варикозной болезни, направленные на устранение рефлюкса без необходимости выполнения разрезов и травматичных вмешательств. К ним относятся эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), радиочастотная абляция (РЧА), склеротерапия под контролем ультразвука, а также современные методы коррекции несостоятельных перфорантных вен (например, субфасциальная эндоскопическая перфорантная лигатура - SEPS). [7,9] Применение этих технологий позволяет эффективно устранить венозный сброс, ускорить заживление трофических язв, сократить сроки реабилитации и снизить вероятность рецидивов заболевания. Кроме того, минимально инвазивные методы могут применяться амбулаторно и обладают хорошим профилем безопасности. [10]

Целью настоящей статьи является анализ эффективности и особенностей применения минимально инвазивных методов лечения у пациентов с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей в стадии трофических расстройств (С6 по классификации CEAP), а также обсуждение их роли в составе комплексного подхода к ведению данной категории больных.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Бухарского филиала РНЦЭМП и клиники современной флебологии «VarikozOFF-Buhara» в период с 2021 год по 2024 г. В исследование были включены пациенты с клинически и инструментально подтверждённой хронической венозной недостаточностью нижних конечностей в стадии трофических расстройств - С6 по классификации CEAP (Clinical–Etiological–Anatomical–Pathophysiological).

Критерии включения:

- Возраст от 18 до 80 лет;
- Хроническая венозная недостаточность С6 (язва) по CEAP;
- Подтверждённый патологический венозный рефлюкс;
- Информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения:

- Острая тромбоземболия или тромбоз глубоких вен;
- Сахарный диабет с нейропатическими язвами;
- Онкологические заболевания;

- Беременность, лактация;
- Невозможность соблюдения режима компрессии.

Характеристика выборки. В исследование включено 80 пациентов (40 мужчин, 40 женщин). Средний возраст - $61,4 \pm 9,2$ года. Распределение по группам представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Клинические характеристики пациентов на момент включения

Параметр	Группа 1 (n = 40)	Группа 2 (n = 40)	p-значение
Средний возраст, лет	$60,8 \pm 8,9$	$62,1 \pm 9,6$	0,432
Мужчины/женщины	19 / 21	21 / 19	0,647
Средняя площадь язвы, см ²	$6,1 \pm 2,8$	$5,9 \pm 3,2$	0,753
Продолжительность язвы, мес.	$4,3 \pm 1,1$	$4,6 \pm 1,3$	0,317
Диабет 2 типа в анамнезе	7 (17,5%)	8 (20%)	0,774
Артериальная гипертензия	25 (62,5%)	27 (67,5%)	0,641

Методы лечения

Группа 1 (основная):

- Выполнена ЭВЛК (n = 32) или РЧА (n = 8);
- В 70% случаев - одновременная коррекция несостоятельных перфорантных вен методом минифлебэктомии;

- Послеоперационная компрессионная терапия (чулки II класса компрессии) минимум 3 месяца;
- Назначение венотоников (диосмин 1000 мг/сут) и противовоспалительной терапии.

Группа 2 (контрольная):

- Компрессионная терапия (бинтование или чулки II класса);
- Местная терапия трофической язвы (гидрогелевые или серебросодержащие повязки, мази);
- Венотоники и антиагреганты (по показаниям).

Методы оценки эффективности

- Площадь язвы - измерение в см² методом цифровой планиметрии;
- Боль по ВАШ - визуально-аналоговая шкала от 0 до 10;
- Рецидив язвы - появление язвы в том же месте через 6 или 12 месяцев;
- Гемодинамика - динамика венозного рефлюкса по данным дуплексного УЗИ;
- Сроки заживления - полная эпителизация язвы (в днях).

Статистический анализ. Обработка данных производилась с использованием пакета SPSS Statistics v.26. Для оценки различий использовались:

- t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна–Уитни;
- χ^2 -критерий - для сравнения долей;
- Уровень значимости принят как $p < 0,05$.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования была проведена сравнительная оценка клинической эффективности минимально инвазивного лечения хронической венозной недостаточности (ХВН) в стадии трофических расстройств (С6 по CEAP) по сравнению с традиционной консервативной терапией. Наиболее важным критерием эффективности терапии являлось полное заживление трофической язвы. В основной группе (n = 40), где применялись ЭВЛК или РЧА в сочетании с местной терапией, полное заживление наблюдалось у 36 пациентов (90%) в течение 12 недель. В контрольной группе (n = 40), получавшей только консервативную терапию, заживление язвы в те же сроки произошло у 22 пациентов (55%). Различие между группами было статистически значимым ($p < 0,01$).

Таблица 2.

Частота заживления трофической язвы в разные сроки

Период наблюдения	Группа 1 (n=40)	Группа 2 (n=40)	p-значение
≤ 6 недель	18 (45%)	6 (15%)	< 0,01
≤ 12 недель	36 (90%)	22 (55%)	< 0,01
> 12 недель	4 (10%)	18 (45%)	-

Оценка боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) показала более выраженное снижение болевого синдрома в основной группе. Исходный уровень боли составлял в среднем $6,8 \pm 1,1$ баллов в обеих группах. Уже к 4-й неделе лечения ВАШ снизился до $2,9 \pm 0,7$ в основной группе против

4,6 ± 1,2 в контрольной (p < 0,05). К 12-й неделе в группе 1 ВАШ составил 0,8 ± 0,3, тогда как в группе 2 – 2,1 ± 0,9 (p < 0,01). По данным контрольного дуплексного УЗИ, в основной группе у 100% пациентов был ликвидирован патологический венозный рефлюкс по основным магистральным венам и перфорантам. В контрольной группе изменений в венозной гемодинамике не отмечено, что объясняет более высокую частоту рецидивов. Частота рецидивов В течение 12 месяцев наблюдения рецидив трофических язв был зафиксирован у 2 пациентов (5%) в основной группе и у 10 пациентов (25%) в контрольной группе. Риск рецидива был достоверно ниже после применения минимально инвазивных методов ($\chi^2 = 6,67$, p = 0,0098). В основной группе не было зарегистрировано серьезных послеоперационных осложнений. У 3 пациентов (7,5%) наблюдалась гиперпигментация по ходу склерозированных вен, проходившая самостоятельно в течение 3–4 месяцев. В контрольной группе в 5 случаях (12,5%) развилось вторичное инфицирование язвы, потребовавшее системной антибактериальной терапии.

Обсуждение. Полученные данные подтверждают высокую эффективность минимально инвазивных методов лечения (ЭВЛК, РЧА, минифлебэктомии) при ХВН на стадии трофических расстройств. Достижение стойкой облитерации патологических венозных сегментов позволяет устранить венозный рефлюкс как основной патогенетический фактор развития язвы, что и обуславливает ускоренное заживление и снижение риска рецидива. Сравнительно низкая эффективность консервативной терапии подтверждает мнение большинства исследователей о её вспомогательном характере. Хотя применение компрессионного лечения и современных раневых покрытий позволяет добиться частичного улучшения, без коррекции венозной гемодинамики язвы склонны к хроническому течению и рецидивам. Наши результаты согласуются с данными других авторов. Так, по данным исследования O'Donnell et al. (2014), частота рецидивов язв через год после ЭВЛК составила менее 7%, тогда как при одной лишь компрессионной терапии – более 25%. Также важно подчеркнуть, что минимально инвазивные вмешательства хорошо переносятся пациентами пожилого возраста, имеют низкий риск осложнений и могут выполняться амбулаторно.

Заключение. Проведённое проспективное исследование подтвердило высокую клиническую эффективность минимально инвазивных методов лечения хронической венозной недостаточности нижних конечностей в стадии трофических расстройств (С6 по СЕАР). Применение эндовенозной лазерной коагуляции и радиочастотной абляции в сочетании с коррекцией перфорантного сброса позволило достичь стойкого заживления трофических язв у 90% пациентов в течение 12 недель, в то время как при использовании только консервативной терапии этот показатель составил 55%. Минимально инвазивные вмешательства не только ускоряют эпителизацию язвенного дефекта, но и существенно снижают частоту рецидивов, уменьшают болевой синдром, улучшают венозную гемодинамику и качество жизни пациентов. Их безопасность и возможность амбулаторного применения делают данные методы предпочтительными в клинической практике при ведении пациентов с ХВН стадии С6. Таким образом, целесообразно включение минимально инвазивных технологий в стандарт лечения больных с трофическими язвами венозной этиологии, с обязательным продолжением компрессионной и местной терапии как элемента комплексного подхода.

Список литературы:

1. Капралова Ю.А., Золотухин И.А., Сабуров И.А. Варикозная болезнь: современные подходы к лечению. - 2019. - 240 с.
2. Золотухин И.А., Сапожников Ю.И., Савельев В.С. Хирургия хронической венозной недостаточности. // *Анналы хирургии*. - 2018. - № 3. - С. 21–28.
3. O'Donnell T.F., Passman M.A., Marston W.A. Management of venous leg ulcers: Clinical practice guidelines. // *J Vasc Surg*. - 2014. - Vol. 60(2 Suppl). - P. 3S–59S.
4. Бессонова Л.А. Современные подходы к лечению трофических язв нижних конечностей. // *Флебология*. - 2020. - № 4. - С. 12–17.
5. Тимошенко В.В., Погорелов Н.С. Радиочастотная абляция в лечении варикозной болезни. // *Вестник хирургии*. - 2021. - № 2. - С. 45–49.
6. Nicolaidis A.N. Investigation of chronic venous insufficiency: a consensus statement. // *Circulation*. - 2000. - Vol. 102. - P. e126–e163.
7. Lurie F., Kistner R.L. Trends in the management of chronic venous disease. // *Vasc Endovasc Surg*. - 2017. - Vol. 51(1). - P. 3–8.
8. Трухан Д.И., Борисов С.Н. Эндовенозная лазерная облитерация как современный стандарт лечения варикозной болезни. // *Медицинский альманах*. - 2022. - № 1. - С. 88–91.
9. Eberhardt R.T., Raffetto J.D. Chronic venous insufficiency. // *Circulation*. - 2014. - Vol. 130. - P. 333–346.
10. Капранов С.А., Перов Ю.Л. Склеротерапия при венозных язвах: результаты и показания. // *Практическая флебология*. - 2019. - № 3. - С. 36–42.